

ҚАТРА ЎГИТЛАР.

Атамуратова Нуржоний

Хоразм “Ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати”нинг
математика фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7127354>

Ҳаммамиз азиз фарзандларимиз ҳаёти ва тақдирини ўқитувчи ва мураббийларга ишониб топширамиз.

Ш.Мирзиёев

Маълумки, ҳар бир инсон ҳаёти давомида мактабда билим ва тарбияси дастуруламалар бўлиб хизмат қилади. Ҳар бир ўқитувчи педагогик фаолиятида нафақат илм берувчи, балки ўқувчилар ҳаётида ота-она каби ролга эгадир. Педагоглар илм бериш билан бирга тарбия ҳам берадилар. Бу тарбия ўқувчилар ҳаёт йўлини йўлчи юлдуз каби чароғон қилади. Педагогика илми амалётда кўп замонлардан бери тарбия таълимдан устувор саналиб келинади. Шаклланиб келаётган ёш авлоднинг маънавиятини соғломлаштириш мақсади ўқитувчи зиммасига янада катта масъулият юклайди. Ёшлар тарбиясида бир хил фикрлайдиган, ягона хулосага келадиган авлодни шакллантириш ўрнига маънавий сифатларнинг етакчилиги, бола туйғуларининг инжалиги, унинг кўнгил истаклари маънавий шакллантиришда миллий анъаналарга таяниш лозимдир. Шу жиҳатдан қуйидаги ҳаётий тажрибаларни сиз билан бўлишмоқчимиз.

Мактаб – инсон фарзандини ўқитиш-ўргатиш ва тарбиялаш ижодхонасидир.

Мактаб – муқаддас даргоҳ. Нопокликни ёқтирмайди. Яхши ният, юксак ихлос ва муҳаббат билан унинг остонасига қадам қўйинг. Шундагина бола ҳам ўзингиз ҳам мурод топасиз.

Ўқитувчилик касби ғоят оғир ва сермашаққат касб. Зеро, инсон тарбиячиси бўлиб етишганингиздан қувонинг.

Болалар калбига йул топа олган тарбиячи бора-бора шунчалик ишончли шахсга айланадики, хатто бола ота-онасига айтолмаган сирини ҳам унга айтади.

Аввал курсатинг, кейин ургатинг. Буларсиз укувчидан талаб килиш нарвонсиз томга чиқишни умид килишдек хаёлпарастликдир.

Укувчи таълимда оксаса ортикча кайгурманг, балки эртага узлаштириб олар. Аммо тарбияда оксаса, локайд булманг. Чунки, бола бир умрга хулкий мажрух булиб колади.

Укувчиларнинг билим ва малакаларини адолатли баҳолаб боринг. Куйилган бахонинг ҳақлигини синфдаги бола билиб турсин.

Доим очик чехрали булинг. Хар доим болалар куршовида буласиз. Муштарийларга бой киши эканингизни куриб кувонасиз. Бу сизга топиб булмас маънавий бойлик ва куч-кудратдир.

Болаларга бир-бир меҳр кузи билан тикилиб чикинг. Хар кайсиси бир гулшан. Ич-ичига кирган сарингиз завкингиз ошиб бораверади.

Методик кун – уқитувчи учун бекорчилик куни эмас. Балки маҳорат, излаш учун берилган имконият. Кимда-ким бу имтиёздан унумли фойдалана билмапти, тарбиячилик соҳасида кашшоклигича колаверади.

Дарс давомида илож борица китоб ва конспектга мурожаат килманг. Сиз дафтардан фойдаланиб жавоб берган бола билимини кандай баҳоласангиз, улар ҳам Сизни худди ушандай баҳолайди.

Болани узингиз эргаштиринг. Бирок вақти келса, узингиз ҳам уларни эргашинг.

Дарс поёнигача вақт етишмай колса, бу – инкироз. Тежалиб қолинса, маҳорат белгисидир.

Уз дарсингизни узингиз таҳлил қилиб қуринг. Қузланган мақсадга эришдингизми? Агар эришмаган булсангиз навбатдаги дарсингизга эҳтиёт булинг.

Уқитувчиларнинг дарсига таҳлил учун қириш янги уқилаётган китоб. Омадингиз чопса, қучок-қучок гулдасталар териб чикасиз, ҳеч булмаганда, касбдошингизни нуксондан холи булишига қумаклашасиз.

Синф рахбарлиги сиртдан караганда энг кичик: таълим-тарбия ва назоратни уюштириш нуктаи назаридан эса мактаб микёсидаги энг йирик ва масъулиятли вазифадир.

Синф рахбарлиги вазифаси топширилдими, вақт утказмай боланинг оиласини урганинг. Бола узингизники.

Мактаб билан оила уртасида мулоқотни узиб куйган синф рахбари тобора яққалашиб, заифлашиб бораверади.

Қолиплаган дарс – қолоқ дарс. Сиз мавзунини эркин тушуниринг. Уқувчининг Сиздан ҳам эркинроқ туриб жавоб берсин. Шундагина муваққиллик тугилади.

Бола утилган дарсга жавоб беролмаса, буйнингизга олинг, узингиз мавзунини пухта тушунитриб беришга эриша олмагансиз.

Қулда тайёрланган қурғазмаларни қуролда гап қил, агар у меҳр билан мақсадли тайёрланган бўлса. Акс ҳолда дарсни қиллаштириб юборади.

Бир киши муваққил рахбарлик қилаётган ва рахбари тез-тез алмашиган синф уқувчилари уртасидаги тафовутни қурқисинми? Ер билан осмонча. Бу икки хиллик мактаб рахбарлигига жонли дастурдир.

Мактабнинг тарбиявий ишлар буйича директор уринбосаридан тортиб, то синф рахбаригача масъул шахслар уз вазифасини тула-туқис бажарганда эди, мактаб директорлари фақат ижодий изланиш билан банд бўлган бўларди.

Сизнинг бутун фаолиятингиз, ҳатто юриш-туришингизгача ибратдан иборат бўлмоғи керак. Айниқса ҳусниҳат ибратингизни оқ қўнғилларга оқ қўнғилларга урнашгандай муҳрланиб қолади.

Болаларни эртанги кун умиди билан яшашга ургатинг. Бу сўқмоқ, шубҳасиз, тугри бахт йўлига олиб чиқади.

Фидойилар томонидан яратилган педагогик тажриба янги тугилган чакалокка киёс. Кимдир уни йургаклар, хаётга йуллаши керак. Акс холда у дунё куради-ю, яшамайди.

Хар бир машгулотингизни хушёр бошланг ва унумли яқунланг. Чунки каршингизда келажакнинг уқитувчилари, шифокорлари, олим ва фозиллари утирибди.

Тарбия уругининг кобиги ниҳоятда каттик. Уни ундириш ва устириш учун узок вақт, чидам ва бардош талаб қилинади. Бирок умидсизланманг. Хулоса қилиб айтганда, ёш авлод маънавий такомилени таъминлашда китобдан оқилна фойдаланиш, уни тўғри ташкил этабилиш оилада ота-онанинг, таълим муассасаларида тарбиявҳи ва ўқитувчиларнинг бурчидир.

